

HISTORICAL SCIENCES

К ВОПРОСУ ОБ АРМЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Мамедова Э.К.

АГПУ, доктор философии по истории

ON THE ISSUE OF ARMENIAN STATEHOOD IN THE SOUTH CAUCASUS

Mamedova E.

ASPU, Ph.D. in history

АННОТАЦИЯ

Главная идея статьи – доказательство того, что армяне – не кавказцы. Они – пришлый элемент, аллохтоны, появившиеся в массовом количестве на Кавказе лишь в XIX веке. И произошло это эпохальное для армянского этноса событие благодаря целенаправленной переселенческой политике Российской империи.

Начиная с XV века Армянская церковь избрала для армян на Кавказе в качестве очередной «родины» азербайджанские исторические земли. Исследуется попытки создания здесь армянского государства в XVII-XVIII веках. Проясняются итоги попыток реализации этих планов в результате восточной политики российских императоров Петра I и Екатерины II.

ABSTRACT

The main idea of the article is to prove that Armenians are not Caucasians. They are an alien element, allochthons, which appeared in large numbers in the Caucasus only in the 19th century. And this epoch-making event for the Armenian ethnos happened thanks to the purposeful resettlement policy of the Russian Empire.

Since the 15th century, the Armenian Church has chosen the Azerbaijani historical lands for the Armenians in the Caucasus as their next "homeland". The article analyzes the attempts to establish the Armenian state in the historical lands of Azerbaijan in the 17th and 18th centuries. The results of the attempts to implement those plans as a result of the Eastern policy of the Russian emperors, Peter I and Catherine II, are clarified.

Ключевые слова: истинная родина, миграционные волны, этнические компоненты, многоступенчатый процесс, страна Хайяса, этнолингвистическая и конфессиональную разнородность

Keywords: true homeland, migration waves, ethnic components, multistage process, Hayas country, ethnolinguistic and confessional heterogeneity.

Введение

Весьма запутанной и неоднозначной теме армянской государственности на Южном Кавказе посвящены горы работ. Однако они противоречивы в интерпретациях того, что известно об армянском этносе и армянской государственности на Южном Кавказе.

В связи с этим требуется принципиальное разъяснение, что наряду с Грузией, Южный Кавказ включает весь исторический Азербайджан, который представляет собой единую территорию площадью около 421,6 тыс кв км, изначально населенную абсолютным большинством тюркского автохтонного этноса, этнически наследниками которых являются азербайджанцы, имеющие преемственную историю и общий язык, материальную и духовную культуру, религию, менталитет и самоидентификацию. (11, с.13). Армяне, являющиеся аллохтонами на Южном Кавказе, то есть пришлыми этносами, ныне проживают компактной массой на азербайджанских землях бывшего Иреванского ханства, куда они попали, с исторической точки зрения, недавно, в начале XIX века, сделав ставку на Российскую империю. Здесь же ими основана южнокавказская государственность – Армянская Республика.

Массовое переселение армян на Южный Кавказ в начале XIX века, сопровождающееся на протяжении всего века, вскружило им головы, армяне стали грезить о «Великой Армении, простиравшейся от Средиземного до Черного морей и от Черного до Каспийского морей».

В то время как их массовое появление на Южном Кавказе имело крайне негативные последствия для азербайджанцев, так как на протяжении XIX - XX веков путем гонений, геноцида, депортаций, терроров происходила «этническая чистка» исконных азербайджанских территорий.

До тех пор пока существуют территориальные амбиции армян, их стремления и дальше расширить территорию массового проживания за счет азербайджанских земель, тема создания армянской государственности на исторических азербайджанских землях не потеряет своей актуальности и научной значимости.

Основное содержание

Исторически сложилось так, что армяне стали народом-путешественником, этносом-мигрантом. (11, с.107) Их появление на Южном Кавказе результат миграции на Восток с истинной родины Балкан. (22, с.27).

Переселение армян на Южный Кавказ было многоступенчатым процессом, растянувшимся на

столетия. Если проследить эту миграцию, получается в общем-то картина полностью доказывающая, что нынешние армяне антропологически не являются автохтонами ни в Малой Азии, ни на Южном Кавказе, этноним армяне и топоним Армения к ним никакого отношения не имеет, просто-напросто присвоен ими. В конце второго тысячелетия до н.э. армяне осели в верховьях Ефрата в Малой Азии, то есть на территории, которая составляла пеструю этническую среду племен, говорящих на общем арамейском языке, за что позднее мидяне, персы, греки и римляне стали называть их арамеями или арменами, а этнически пеструю область их расселения - Арминой. Через них и появился этноним армяне и топонимы Армения и Армянское нагорье. Сами же нынешние армяне называли и продолжают называть себя хайями или хайками, свою прародительницу Хайкануш, а свою страну Хайястаном. Несмотря на то, что в пестрой среде арамеев/арменов самих хаев было мизерное количество, нынешняя армянская историография «узаконила» топоним – Хайяса, где якобы «сформировался» этнос хайи, хотя известно, что этот топоним никакого отношения к нынешним армянам не имеет.

Термин «Хайаса» впервые появляется в хеттских клинописях в начале II тысячелетия до н.э. Хетты называли страну в верховьях Тигра и Ефрата Хайасой. Когда исчезли хетты — исчез сам термин. Ассирийцы называли ту же страну Урарту. Ассирийского государства нет на карте — термин Урарту также исчез. Остался равнозначный всем остальным термин «Армина», который греки превратили в Армению. Это название и распространилось в Европе благодаря грекам. Антропология четко опредилила, что хайи/хайки являются не автохтонами, а аллохтонами в верховьях Тигра и Еврата. По результатам заключения ученых, равнозначный терминам Урарту и Армина, хеттский термин Хаяса никак не может относиться к нынешним армянам. Основываясь на внешнем сходстве этнонимов «хайаса» и «хайк», некоторые авторы своеобразно используют лингвистические материалы, без веского аргумента строят различные конфигурации, выдвигают версии и любой ценой пытаются связать хайский народ с Хайасой. Однако, до сих пор ни один исследователь не мог представить обоснованных данных в пользу этой версии. Даже определенное сходство между топонимом «Хайаса» и этнонимом «хайк» не доказывает наличия органической связи между этими терминами, так как не были доказаны родственные связи между языком хайасы и армянским языком.

В хеттских документах совершенно ясно и не двусмысленно повествовалось о нахождении на территории верховья Тигра и Ефрата страны Хайаса. Древнейшее население территории, на которой сформировалось это государство, в науке называют протохеттами. Хеттское государство было создано говорящими на разных языках племенами протохеттов, палайцев, лувийцев и неситов. В ходе длительного процесса неситский язык возобладал над остальными, и в пределах Хеттского государства было сформировано хеттско-неситское этническое

единство. В этих процессах нет место армянскому языку и армянам, потому что их в это время не существовало. Иными словами, у армян нет никаких научных оснований претендовать на Хайасу, существовавшую в период, когда не было самих армян, и это утверждение отвергается серьезными научными кругами.

В довольно пестрой по своим этническим компонентам истории Южного Кавказа также нет показателей автохтонности армян. (11,с.3). Частичное заселение армянами Южного Кавказа началось лишь в IV веке н.э. в период господства сасанидов. (21,с. 80, (16,с.7). 100, 152, 203; 22, с. 95, 150).

Наиболее позитивные перспективы для миграции представил период арабо-византийских войн VII-VIII веков, когда арабские халифы, к враждующим с византийцами армянам, относились благожелательно. С помощью Арабского халифата в 705 году Армяно-григорианская церковь подчинила Албанскую церковь и уничтожила библиотеку албанского католика Нерсеса Бакура. Это положило начало григорианизации и арменизации местных албан-автохтонов верхней нагорной части Карабаха, где располагался центр Албанского католикосата.

На волне этих миграционных волн организатором была Армянская Григорианская церковь, центр которой также мигрируя в направлении Южного Кавказа из Двина в Армонк, затем в Ахтамар, Себастию, Ани и ряд других городов в Малой Азии (23, с.483), лишь на последнем этапе в 1441 году при правителе Карагоюнлу Джуханшахе обосновался в албанском поселении Уч Кился - Эчмиадзине. Здесь издревле находились албанские святилища – св. Гайянэ, св. Шафакат, св. Репсимэ. В V веке после Агуэнского собора при албанском царе Вачагане III началось преследование идолопоклонников и колдунов. Это сказалось и на судьбе этих трех албанских святилищ. На их месте были основаны три албанские церкви, сохранившие свои названия святилищ. Албанское поселение вокруг этих церквей стало называться Уч Килсе, в значении три церкви. В период арабского господства албанские церкви стали называться в арабском лексиконе – Учмуэдзин и лишь после обоснования в Уч Кился армянского католикосата в середине XV века арабское название Учмуадзин трансформировалось в Эчмиадзин, а три албанские церкви были превращены в армянские церкви. Правда, их названия - св. Гайянэ, св. Шафакат, св. Репсимэ сохранились.

В середине XV века, дойдя в конце своего миграционного движения до Эчмиадзина на Южном Кавказе, Армянский католикосат теперь уже наметил план «возрождения» якобы утерянной армянской государственности там, где она никогда не существовала. Для его реализации Армянская церковь шла на всякого рода ухищрения и фальсификации.

Началом осуществления этого плана стало приобретение наследственных земель азербайджанцев через торговые сделки. (1; 24, с. 41, 46-47, 48-49, 51-52, 54-57; 15, 11, 83). Приобретение част-

новладельческих владений у азербайджанцев проводилась с целью «узаконить» пребывание армян на азербайджанских землях. И таким образом, в XV веке на азербайджанских землях, появляется наследственный вид землевладения под названием «хайреник», соответствующий термину «мюльк». (12; 15, с. 64-95; 24, с. 42).

С тем, чтобы «удревнить» корни наследственного землевладения «хайреник» и придать им правовую основу армянскими церковниками во время переселения в Эчмиадзинский монастырь из Ахтамарского монастыря в Османской империи в XV веке были вывезены тексты так называемых «грамот», датируемые VII- XV веками, Это были арабомусульманские документы, якобы выданные армянским церквям и армянским общинам от имени авторитетных лиц Ислама - халифов, имамов и даже самого пророка Мухаммеда. Тексты этих «грамот», оригиналы которых до сих пор еще никто не видел, сфальсифицированы и подтасованы армянским духовенством, чтобы таким путем «удревнить» корни армянского существования на азербайджанских землях. В 1950-60-е гг среди церковных документов в архивах Матенадарана А.Д.Папазяном были обнаружены некоторые копии этих фальшивок. Среди них показательны, сфабрикованные в XVI веке письма, якобы выданные армянским католикосам лично пророком Мухаммедом. Об этих письмах, составленных якобы от имени пророка Мухаммеда, А.Д.Папазян отмечал: «текст документа искажен и написан с вопиющими грамматическими и орфографическими ошибками». Армянский ученый констатирует: «...в действительности это фальшивый документ компилятивного характера, который хотя и связывается по своему содержанию с такого рода «договорами» предыдущих веков, но позднейшие копировщики-составители так отклонились от предыдущих текстов, делая много добавлений и приносивая их к потребностям дня...» (14)

Со времен Петра I начинается армянское движение за создание на Южном Кавказе армянского государства под протекторатом России. В течении XVII - XX веков армянскими горе-дипломатами проектируется Армянское государство за счет исторических азербайджанских земель. Этот однозначный по своему происхождению, сути и последствиям многоэтапный процесс связан одной сутью проектирования Армянского государства на исторических азербайджанских землях.

В начале XVIII века при Петре I Исраил Ори и Минас Вардапет, разработали «Пфальцская программу освобождения Армении», под влиянием которой в ноябре 1724 года был издан указ Петра I о расселении армян на территории Дербента и Ширвана. (29, с.192 ; 27, с.68-69; 28, с. 165-166). Однако смерть Петра I и последовавшая вслед за этим дворцовая чехарда остановили первоначальные порывы армян создать свое государство на территории Ширвана. По условиям Рештского 1732 года и Гянджинский 1735 года договоров Россия вынужденно вернула захваченные при Петре I прикаспийские провинции и вывести войска из Южного Кавказа.

Переселенные армянские семьи частично остались, а частично вместе с русскими войсками покинули азербайджанские земли.

Вопрос об образовании Армянского государства вновь приобрел особый интерес во второй половине XVIII века в период правления Екатерины II, когда на авансцене появился новый армянский дипломат Иосиф Эмин. Это период феодально-раздробленной государственности в Азербайджане, образование которой связано с существованием ханств, султанств, меликств, джамаатов. К междоусобным неурядицам ханского периода прибавилась проблема армяно-грузинских территориальных претензий. В эпоху азербайджанских ханств при Екатерине II Иосиф Эмин вел переговоры с русским правительством о создании федеративного армяно-грузинского государства во главе с грузинскими Багратионами, которым присылалось армянское происхождение. По этому проекту планировалось низложение иреванского, нахчыванского, гянджинского, карабахского ханов и присоединение их территории к Грузии. (20). В этот же период джюльфинские купцы Лазарев, Оганес Егиазаров и глава российской армянской епархии Овсеп Аргутян спроектировали Армянское царство на территории Иреванского и Карабахского ханств. (6; 5; 3; 4, с.160). Ими Екатерине II был подарен дорогой бриллиант, принадлежащий Надир шаху. Тогда же с индийского города Мадрас Шамир Шамирян и Мовсес Баграмян через грузинского царя Ираклия II вели переговоры с Екатериной II по созданию конституционного государства «Великая Армения» за счет турецких и азербайджанских земель. По этому плану в политический оборот впервые вводится понятие «возрождение» никогда не существовавшей «Великой Армении» (13, с.222-225). Но и при правительстве Екатерины II, несмотря на практические шаги русского правительства на пути этого так называемого «возрождения» армянской государственности возникли препятствия. После победоносного похода екатерининского фаворита В.Зубова в 1796 году Екатерина II скоропостижно скончалась. Русские войска были отозваны из Южного Кавказа наследником трона Павлом I из-за наполеоновской угрозы.

Вопрос образования армянской государственности приобрел очередной интерес после Туркманчайского договора, когда началась организованная миграция армян на Южный Кавказ. Католикос Нерсес Аштаракецци подготовил специальный проект миграции. (19, с.440). Посол России А.С.Грибоедов и главнокомандующий И.Паскевич добились включения вопроса в XV статью Туркманчайского договора, став авторами массового переселения армян в пределы Южного Кавказа. В Тебризе был создан Миграционный Комитет, руководимый армянином Лазаревым, создавались миграционные комиссии на местах. Комиссия, руководимая армянином Бебудовым целенаправленно расселяла армян в Карабахе, Нахчыване, Иреване. В результате в 1828 году за счет территории Иреванского и Нахчыванского ханств появилась Армянская область. (17, с. 178-179.)

Массовая миграция армян продолжалась до конца XIX века. Точные сведения по этому поводу даны в сведениях царских чиновников, стоящих у истоков этого массового переселения. После изучения процесса переселения армян на Южный Кавказ известный русский исследователь Н.Шавров в 1911 году писал: «До завоевания Южного Кавказа армянский народ не имел здесь прочных позиций. В основном армяне жили на территории Османского государства и в Иране. Переселение армян на Южный Кавказ началось после войны 1828-1829 годов с Ираном и Османами. С 1828 по 1830 год мы переселили более 40 тысяч иранских и 84 тысячи турецких армян и разместили их в Елизаветпольской и Иреванской губерниях и на лучших государственных землях Тифлисского, Борчалинского, Ахалцихского и Ахалкалакского уездов. В настоящее время из живущих на Южном Кавказе 1млн 300 тыс. армян более 1 млн не являются коренными жителями края. Они переселены сюда нами». (25, с.59-61)

Русский ученый-историк В. Величко писал: «Паскевич был послан в Иран к полковнику Лазареву с тем, чтобы пригласить около 40 тысяч армян в Закавказье. В этом участвовал также патриарх Эчмиадзина. Так, он дал указание о переселении армянских священников из Ирана. Согласно, Адрианопольскому соглашению, более 100 тысяч армян было переселено из Турции. Архиепископ из Эрзерума по имени Карапет привел около 70 тысяч армян. После этого переселение армян из мусульманских стран в Россию приняло непрерывный характер и в последние годы приобрело даже массовый характер» (7,с.121-122).

Другой русский ученый С. Глинка писал о переселении армян: «9-го марта 1828 года последняя русская армия покинула Тебриз... По Туркменчайскому договору армяне из различных деревень стали двигаться в сторону Карабаха... Лазарев, задерживающий князя Аргутински-Долгорукого в Тебризе для переселения армян, в сопровождении нескольких чиновников отправился к армянам, ждущим его в нетерпении в Мараге» (8, с.81).

Не менее важны высказывания автора идеи переселения армян А. Грибоедова, который небезосновательно отметил: «Проблема преодоления страха, возникшего среди мусульман, из-за боязни, что армяне станут вечными хозяевами территорий, на которые они однажды были допущены и проблема их заверения в недолговечности тяжелой ситуации, в которой они оказались, была нами... многократно взвешена» (9).

Здесь уместно отметить, хотя считается, что армянский этнос сложился в Малой Азии на рубеже II-I тыс. до н.э., однако утеря государственности, а также своеобразный и разветвленный путь миграций стали важнейшими причинами тому, что армяне в большинстве своем никогда не проживали на определенной территории и потому сформировались как этнически не монолитный армянский народ. (11, с. 110-111). Подчеркнем, что даже через 89 лет после массового переселения армян на Южный Кавказ с различных регионов Каджарской и

Османской империй в рапортах царских чиновников указывается на различие армян, как ахалкалакских, ахалцихских, елизаветпольских, карабахских, иранских, османских, тифлиских, и особо отмечается, что они «почти не понимают друг друга и браки между ними крайне редки» (18, с.145)

Их этнолингвистическую и конфессиональную разнородность, то есть различие по месту их обитания и менталитету, по самоидентификации, по языку и религиозной принадлежности, по материальной и духовной культуре, констатируют и армяне, четко обозначая проживающих сегодня в широкой диаспоре (спюрке) 11 субэтнических групп армян. (10, с. 7, 32-53, 59-92, 96-118, 122-159).

Здесь суть одна, что армяне в своем многовековом миграционном движении с Запада - из Юго-Восточной Европы, на Восток – через Малую Азию дошли до Кавказа и потому никак не могли быть коренными жителями Кавказа, в том числе и Западного Азербайджана. (11,с.60) Армянская государственность возникла там, где она никогда до этого не существовала. Здесь к месту отметить знаменитый афоризм римского историка Тита Ливия, по которой *«истина может порой быть затемненной, но никогда не гаснет»*. Так что истинная история образования Армянского государства на Южном Кавказе за счет азербайджанских исторических земель, переживет любую борьбу и обязательно восторжествует.

Заключение

Итогом миграции армян с запада на восток стало приобретение на исконных азербайджанских землях армянской государственности. В организованном порядке целенаправленно переселив на Южный Кавказ массу армян из Османской и Каджарской империй, Российская империя создала основу для основания армянской государственности на землях Азербайджана. Провозгласив на землях Иреванского и Нахчыванского ханств административную единицу под названием «Армянская область» царское правительство импульсировало армянские территориальные аппетиты. И тем самым заложила в местные межнациональные отношения «армянскую мину замедленного действия», которая дает о себе знать вплоть до сего дня. (11, с.59). В начале XX века выдвигаются территориальные притязания армян, которые представляются ответственности как армянское национально-освободительное движение. Это так называемое «армянское национально-освободительное движение» на протяжении всего XX века сопровождается вооруженными армяно-азербайджанскими столкновениями.

Литература

1. Абрамян А. Купчие и разные другие архивные документы по хозяйственным сделкам (на др.-арм. яз) Ереван, 1941.
2. Арутюнян Б.М. Крупное монастырское хозяйство в Армении в XVII- XVIII вв. Ереван, Изд-во Арм ФАН СССР, 1940

3. Амирханян А. Т. Тайны дома Лазаревых: Фрагмент истории московской армянской общины XIV—XX вв. М., 1992
4. Базиянц А. П. Над архивом Лазаревых: (Очерки) / Отв. ред. акад. Б. Б. Пиотровский. М.: Наука (ГРВЛ), 1982.
5. Багдыков М. Г. Архиепископ Иосиф, князь Аргутинский-Долгорукий, предводитель армян России: Штрихи к портрету. Р.-н/Д, 2002
6. Вартанян В. Г., Казаров С. С. История Армянской Апостольской церкви на Дону (XVIII—XX вв.). Р.-н/Д, 2004
7. Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы, «Элм», 1990, Гусейнзаде Р.А. Кавказ и армяне. Баку, Печатный дом «Апострофф», 2014.
8. Глинка С. Описание переселения армян Азербайджанских в пределы России. Баку «Элм». 1990 Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в наши области, т.2. Москва, 1971
9. Грибоедов А.С. Записка о переселении армян из Персии в наши области, т.2. Москва, 1971
10. Григорьян К.Э. Грани идентичности. Социокультурное пограничье как фактор формирования этнического самосознания (на примере субэтнических групп армян). М., 2006
11. Гусейнзаде Р.А. Кавказ и армяне. Баку, Печатный дом «Апострофф», 2014
12. Есаян А. Поземельная собственность в бывшем Ереванском ханстве.//Научные труды Ергосуниверситета, т.23, 1946 (на арм. яз);
13. Зурначан А.С. Конституционно-правовые взгляды Шаамира Шаамиряна.//«Молодой ученый», 2014, с.222-225
14. Папазян разнес «многовековую армянскую историю» -Факты//ru/axar/az/news/vmire
15. Папазян А.Д. Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI-XVII вв. Ереван, 1972
16. Саркисян Г.Х., Худавердян К.С., Юзбашян К.Н. Потомки Хайка. Очерк истории и культуры Армении с древнейших времен до становления Третьей республики. Ереван, 1998.
17. Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч.1. Москва, 1933.
18. Справка прокурора Эчмиадзинского Синода А. Френкеля, представленная в 1907 году св. Синоду. //ИАН Азербайджана, СИФП, 1989, №2, 145
19. Тунян В.Г. Защитник Отечества. Католикос всех армян Нерсес Аштаракец (1826-1857). Под ред Ж.С. Сейраняна. Ереван: Св. Эчмиадзин, 2007
20. Иоаннисян А.Р. Иосиф Эмин. Ереван, 1989.
21. История армянского народа. Часть первая. Под ред Б.Н. Аракеляна и А.Р. Иоаннисяна. Ереван, 1951
22. История армянского народа. Ереван, 1980
23. Кавказский календарь на 1883 год. Тифлис, 1852
24. Мамедов С.А. Азербайджан по источникам XV- первой половины XVIII вв. Баку, Элм, 1993
25. Шавров Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. СПб, 1911
26. Формы феодальной земельной собственности и владения на Ближнем и Среднем Востоке. М., 1979
27. Указ Петра 1 М.А. Матюшкину о предложении армянам поселиться в Прикаспийских областях и отводе им земли в удобных местах 10 ноября 1724 года //АВПР, ф. 100, 1724, д.2, л. 68-69. Подлинник;
28. Указ Петра 1 об отведении армянским переселенцам земли при крепости св Креста 1724 г. //Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа. Ч.1, стр. 165-166)
29. Экозьянц Ф.В. Исраэл Ори. Ларец Пандоры. Книга 1: Персия. М.: Издатель Воробьев А.В., 2020.